

**ELEKTR ENERGIYASINI TAQSIMLASH “TERMIZ 110/35/6 KV”
PODSTANSIYASI MISOLIDA**

Qurbonazarov Suhrob Erkin o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Navbatgeldiyeva Ro‘zigul Botirovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

sukhrob0056885@gmail.com

Annotatsiya. *Elektr energiyasini taqsimlash bu shahar kommunal xo‘jaligi va sanoat korxonalarini elektr energiyasi bilan ta‘minlaydigan mahalliy taqsimlash tarmoqlaridagi tarqatish qurilmalari orqali iste‘molchilarga elektr energiyasini uzatishning elektrotexnika jarayoni. Mahalliy tarmoqlarda elektr energiyasi iste‘molchilarga elektr ta‘minoti markazlaridan taqsimlanadi, ular ikkilamchi kuchlanish taqsimlash moslamalari shinalari (6...35 kV), elektr energetika tizimlarining pasaytiruvchi podstansiyalari deb tushuniladi.*

Kalit so‘zlar: *elektr energiyasi, iste‘molchi, taqsimlash, elektr stansiyalar, podstansiyalar, elektr tarmoqlari, magistral sxema.*

Kirish.

Elektr energiyasining katta qismi O‘zbekiston sharoitida maskimal 21,5 kV gacha bo‘lgan kuchlanishda ishlab chiqariladi. Elektr ishlab chiqarish jarayonidagi xavf-xatarlarga uskunaning kutilmagan nosozliklari natijasida portlashlar va kuyishlar kiradi. Tegishli blokirovkalash/markalash tartib-qoidalariga rioya qilinmasa, baxtsiz hodisalar ham yuz berishi mumkin. Ushbu tartiblar energiya manbalarini nazorat qilish uchun mavjud. Kutilmaganda ishga tushirish, ishga tushirish yoki saqlangan energiyaning chiqishi shikastlanishga olib kelishi mumkin bo‘lgan uskunaga xizmat ko‘rsatishdan oldin jihoz energiya manbasidan ajratilishi va ishlamay qolishi kerak. Ushbu energiya manbalarini to‘g‘ri ajratib qo‘ymaslik jiddiy shikastlanish yoki o‘limga olib kelishi mumkin.

Elektr energiyasi ishlab chiqarilgandan so‘ng, elektr uzatish liniyalari orqali masofalarga uzatiladi. Elektr uzatish liniyalari ishlab chiqarish stansiyalarida joylashgan elektr uzatish punktlari o‘rtasida quriladi. Elektr uzatish liniyalari minoralarda yoki yer ostida qo‘llanilishi mumkin. Ular yuqori kuchlanishda ishlaydi. Ular katta miqdordagi elektr energiyasini uzatadi va uzoq masofalarga cho‘zilishi mumkin. Elektr energiyasi ishlab chiqarish stansiyasidan chiqib ketganda, u yerda joylashgan elektr uzatish podstansiyasi kuchlanishni 110 000 dan 500 000 voltgacha oshiradi. Ishga tushgandan so‘ng, uzatish podstansiyalari uzatiladigan kuchlanishni 35 000 dan 10000 yoki 6000 voltgacha pasaytiradi. Keyinchalik bu quvvat liniyalar

orqali mahalliy xizmat ko'rsatish hududida joylashgan tarqatish tizimlariga uzatiladi. Uzatish jarayonida mavjud bo'lgan asosiy xavflar elektr energiyasi dir. To'g'ri yaqinlashish masofasini saqlamaslik yoki tegishli himoya vositalarini (rezina qo'lqoplar va qo'l isitgichlar) taqmaslik jiddiy shikastlanish yoki o'limga olib kelishi mumkin. Yiqilishlar ham jiddiy baxtsiz hodisalar manbai bo'lib, elektr uzatish liniyalariga texnik xizmat ko'rsatish va ustunlar yoki havo platformalari bilan ishlashda sodir bo'lishi mumkin.

Tarqatish tizimi uzatish tizimini iste'molchining uskunasi uchun ulaydi. Tarqatish podstansiyasi elektr kuchlanishini 10000 yoki 6000 dan 400 voltgacha pasaytiradi. Tarqatish transformatori kuchlanishni yanada pasaytiradi. Tarqatish ishlari bilan bog'liq xavflar ham tabiatda elektrdir. Biroq, yer osti tarqatish tizimi bilan ishlashda yopiq joylarda (lyuklar va omborlar) ishlashning qo'shimcha xavfi mavjud.

Yetkazish va tarqatish podstansiyalari - bu elektr energiyasining kuchlanish, faza yoki boshqa xarakteristikalari yakuniy taqsimlash jarayonida o'zgartiriladigan qurilmalar. Elektr toki urishi podstansiyalarda asosiy xavfsizlik xavfi hisoblanadi. Bunday baxtsiz hodisalar, odatda, kuchlanish ostida bo'lgan elektr jihozlaridan to'g'ri masofani saqlamaslik va/yoki tegishli shaxsiy himoya vositalaridan, shu jumladan rezina izolyatsiyalangan qo'lqop va yenglardan foydalanmaslik natijasida yuzaga keladi.

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida joylashgan "Termiz 110/35/6 kV" podstansiyasining elektr qismini tahlil qilishga qaratilgan. Surxondaryo viloyatida joylashgan 110/35/6 kV "Termiz" podstansiyasi janubiy mintaqaning sanoat, infratuzilma va aholi ehtiyojlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlab beruvchi yirik energetik tugun hisoblanadi. Bu podstansiya orqali bir nechta sanoat korxonalari, muhim ijtimoiy obyektlar va aholi punktlariga elektr ta'minoti yetkaziladi.

Podstansiyaning texnik holatini chuqur o'rganish, mavjud uskunalarning funksional imkoniyatlarini baholash hamda ularni zamonaviy texnologiyalar asosida yangilash choralari ishlab chiqish — energetika tizimining ishonchliligini oshirishda muhim bosqich hisoblanadi. Chunki podstansiyalar nafaqat kuchlanishni transformatsiyalovchi, balki uzatish, taqsimlash va himoya qilish vazifasini bajaruvchi asosiy markazlar bo'lib xizmat qiladi. Ularda yuzaga keladigan har qanday texnik nosozlik yoki energiya uzilishlari butun ta'minot zanjiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, mazkur maqolada "Termiz" podstansiyasining elektr qismini kompleks texnik tahlil qilish, yuklama imkoniyatlarini baholash, qisqa tutashuv toklari va elektr jihozlarining ishlash samaradorligini o'rganish orqali mavjud tizimni modernizatsiya qilish yo'llari aniqlanadi

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — “Termiz” 110/35/6 kV podstansiyasining elektr qismini tahlil qilish orqali elektr ta’minoti ishonchligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash va zamonaviy texnologiyalarni (jumladan, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, SCADA tizimi) joriy etish zaruratini ilmiy asoslashdan iborat. Bu orqali mintaqadagi energetika tizimining samaradorligi va barqarorligini oshirishga amaliy hissa qo‘shish ko‘zda tutilgan.

Tahlil qilish davomida 110/35/6 kV kuchlanishli “Termiz” podstansiyasining elektr qismini tahlil qilishda zamonaviy energetik hisoblash va loyihalash usullaridan foydalanildi. Quyidagi metodik yondashuvlar asosiy yo‘nalishlar sifatida qabul qilindi:

- **Yuklama tahlili:** Podstansiyaning o‘rta (35 kV), past (6 kV) va yuqori (110 kV) kuchlanish darajalaridagi yozgi va qishki yuklama o‘lchovlari asosida sutkalik yuklama grafiklari tuzildi. Har bir kuchlanish bosqichi bo‘yicha aktiv (P), reaktiv (Q) va to‘liq quvvat (S) hisoblab chiqildi. Yillik energiya iste’moli, maksimal quvvatdan foydalanish soatlari (T_{max}), yuklama davomiyligi grafigi va maksimal isroflar vaqti (τ) aniqlanib, ekspluatatsion barqarorlik baholandi.

- **Qisqa tutashuv tahlili:** Uchtalik fazali qisqa tutashuv holatlari uchun podstansiyaning turli nuqtalarida (№1, №2, №3) qisqa tutashuv toklari hisoblandi. Hisoblashda nisbiy birliklar metodikasi qo‘llanildi. Olingan qiymatlar asosida kuch transformatorlari, ajratgichlar, o‘chirgichlar va boshqa himoya elementlari uchun optimal texnik ko‘rsatkichlar aniqlandi.

- **Jihoz tanlash:** Podstansiyadagi asosiy elektrotexnik qurilmalar — kuch transformatorlari, egiluvchan shinalar, izolyatorlar, ajratgichlar, o‘lchov transformatorlari, razryadniklar va KTQ (komplekt taqsimlash qurilmalari) yacheykalari texnik hujjatlardagi parametrlar, yuklama talab va me‘yoriy hujjatlar asosida tanlab olindi. Har bir uskuna energetik yuklama va qisqa tutashuv sharoitlariga mos ravishda loyihalashtirildi.

- **Raqamlashtirish va avtomatlashtirish:** Tadqiqot davomida zamonaviy SCADA tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, dispetcherlik nazoratini kuchaytirish va real vaqt rejimida ma’lumotlarni yig‘ish imkonini beruvchi “raqamli podstansiya” konsepsiyasi asosida loyiha taklif etildi. Uskunalarining avtomatik monitoringi va avariya holatlarida tezkor javob berish tizimi ishlab chiqildi.

- **Hayot faoliyati xavfsizligi:** Podstansiyadagi ishchilar va xizmat ko‘rsatuvchi texnik xodimlar xavfsizligini ta’minlash maqsadida himoya yerlantirish tizimi loyihalandi. Yerga ulanish konturi parametrlari, tok tarqalishi va elektr xavfsizlik me‘yorlariga mos keladigan chora-tadbirlar majmuasi belgilandi.

Mazkur metodologik yondashuvlar natijasida podstansiyaning ekspluatatsion ishonchligi, xavfsizlik darajasi va zamonaviy boshqaruv tizimlariga tayyorligi baholandi.

Adabiyotlar

- [1]. Проектирование электрической части подстанций: методические указания к курсовому проектированию/ – Владивосток ДВГТУ.
- [2]. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: методические указания к курсовому проектированию – Владивосток ДВГТУ, 1997.
- [3]. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: справочные материалы для курсового и дипломного проектирования/ – М.: Энергоатомиздат, 1989.
- [4]. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования/ – М.: Энергоатомиздат, 1987.
- [5]. Шабад М.А. Расчет релейной защиты и автоматики распределительных сетей/ – Л. Энергоатомиздат, 1985.
- [6]. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения/ – М.: «Высшая школа» 1991.
- [7]. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий / Под ред. А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского – М.: Энергия, 1973.
- [8]. Правила устройства электроустановок/ – СПб.: ДЕАН, 2002.
- [9]. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ/ – М., 1991.
- [10]. Рожкова Л.Д, Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций/ – М.: Энергия, 1980.
- [11] Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li, Gayibov T Sh - Impuls kuchlanishlarni o'lchash - Fan va texnika taraqqiyotida intellektual yoshlarning o'rn» Respublika online ilmiy-amaliy anjumanidagi materiali Toshkent 2022/4
- [12] Abdulazizov Bozorqul Boboqulovich, Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li - Elektr energiyasi isroflarining kamaytirish muammolari - Научный Импульс 2024 3/28 251-255 b
- [13] S.E. Qurbonazarov - Fotorelelar va ularning energetika sohasidagi ahamiyati - Energetikaning innovatsion rivojlanish muammolari va istiqbollari // Respublika ilmiy – amaliy anjuman Navoiy 2024 II sho'ba 172-173 b
- [14] Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li, Xolmirzayev Ilxom Jumayevich, Berdimurodov Javli Abdunazarovich - Atmosfera o'ta kuchlanishlari va ulardan himoya - Respublika janubida elektr energetika sohasining rivojlanish istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman - 2022/12/172-qism. 35-37 b.
- [15] Qurbonazarov Suhrob Erkin o'g'li - Energotejamkor texnologiyalar- Respublika janubida elektr energetika sohasining rivojlanish istiqbollari mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik anjuman - 2022/12/172-qism. 160-162 b.